

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Сабирова Дилфуза Артыковна

Ферганский Академический лицей при Министерстве внутренних дел, г. Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047939>

Аннотация: в данной статье рассматривается история развития русского языка, современного и древнерусского (восточнославянского) языка, взгляды лингвистов на его развитие, роль русского языка в мире, его преподавание в школах и университетах многих стран.

Ключевые слова: язык, русский язык, восточнославянские, Россия, русские, украинцы, белорусы, Киев, индоевропейские языки.

Язык является ключом ко всем знаниям и природе. Язык относится к социальным явлениям, которые существуют во все периоды существования человеческого общества. Основное назначение (или функция) языка — служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека, служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств.

На нашей планете более двух тысяч языков. Среди них русский язык является одним из наиболее распространенных. Он включает в себя все языковые средства, используемые в общении между людьми.

Все мы знаем, что русский язык – один из крупнейших языков мира. Современный русский язык является продолжением древнерусского (восточнославянского) языка. На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, основавшие древнерусскую нацию в 9 веке в составе Киевского государства. Этот язык имеет большое сходство с языками других славянских народов. Но оно уже отличается некоторыми фонетическими и лексическими особенностями.

Все славянские языки (польский, чешский, словацкий, сербохорватский, словенский, македонский, болгарский, украинский, белорусский, русский) произошли от общего корня – единого праславянского языка, существовавшего, вероятно, до X-XI веков. В XIV-XV веках на основе единого языка древнерусской нации в результате распада Киевского государства возникли три самостоятельных языка: русский, украинский и белорусский, которые стали национальными языками. С формированием наций.этапов первые кириллические тексты появились у восточных славян в X в. В 988 году книги были написаны на русском языке. Летопись рассказывает о многих ученых, работавших во времена Ярослава Мудрого. Часто подходят богослужебные книги. Оригиналами восточнославянских рукописных книг были преимущественно южнославянские рукописи произведений

Кирилла и Матфея, учеников создателей славянской письменности. В процессе переписки язык оригинала был адаптирован к восточнославянскому языку.

Кроме того, в наше время не существует единой периодизации истории литературного языка в русском языке, принятой всеми лингвистами, но все исследователи при построении периодизации учитывают социально-исторические и культурно-социальные условия развития языка. Периодизация истории русского литературного языка Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, Д.И. Горшкова, Ю.С. Сорокин и другие лингвисты основываются на наблюдениях, учитывающих нормы русского литературного языка, его связь с древней литературно-лингвистической традицией, с общелитературным языком и диалектами, социальные функции и области применения русского литературного языка.

Большинство филологов XVIII-XX веков заявляли, что основой русского литературного языка является церковнославянский язык, пришедший в Россию с принятием христианства. Некоторые исследователи имплицитно развивали и развивают теорию церковнославянской основы русского литературного языка (А.И. Соболевский, А.А. Шахматов, Б.М. Ляпунов, Л.В. Щерба, Н.И. Толстой и др.). Итак, А.И. Соболевский писал: «Известно, что церковнославянский язык был первым из славянских языков, употреблявшимся в буквальном смысле», «После Кирилла и Мефодия он стал литературным языком сначала у болгар, затем у сербов и русских. " А. А. Шахматов подчеркивал полное отражение и завершение полученной в XVIII веке гипотезы о церковнославянских основах русского литературного языка как пример необычайной сложности формирования русского литературного языка: «Ни один другой язык в мире не может «Нет», — говорит он. Ученый решительно возводит современный русский литературный язык к церковнославянскому так: «Русский литературный язык по своему происхождению есть русский, который на протяжении столетий приближался к живому просторечному языку и постепенно утрачивал свой облик». происхождения)», который был пересажен в его почву. А. Шахматова, древнеболгарский язык не только стал письменным литературным языком Киевского государства, но уже в X веке оказал большое влияние на устную речь «образованных слоев Киева», поэтому современный русский литературный язык содержит много древнеболгарской книжной речи. Считалось, что в ней много слов и словоформ.

С середины XX века изучение русского языка широко распространилось по всему миру. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 странах мира. В 1967 году была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, а в 1973 году — Институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Русский язык является одним из самых распространенных и богатых языков в мире, и на нем говорят представители разных национальностей за пределами основного ареала его распространения, общаясь не только с родными языками этих языков, но и также и с собой.

Полную характеристику синонимов современного русского литературного языка, их речевых особенностей и употребления в русском речевом этикете и культуре дает А.П. Выполнено Евгеньевой. В результате кропотливой работы в 1975 году вышел однотомный «Словарь синонимов. Подготовлено информационное пособие» (перевод редактора). В 1997 году в Российской академии наук имени В. В. Виноградова под руководством Ю. Д. Апресяна был создан новый толковый словарь синонимов русского языка. Этот словарь составлен по принципам целостного описания языка. В словаре описаны семантические, прагматические, коммуникативные и другие сходства и различия между синонимами, а также появление этих различий в частично нейтральном состоянии.

Подобно английскому и некоторым другим языкам, которые используются за рубежом в качестве государственного или официального государства, русский также широко используется за пределами России. Например, его используют в различных сферах международного (межгосударственного) общения. Он выступает «языком науки» и служит средством общения между учеными разных стран, средством кодификации и сохранения универсальных знаний. По статистике, 60-70% всей мировой информации публикуется на английском и русском языках. Русский язык является необходимым звеном мировых систем связи (радиовещания, воздушной и космической связи и т. д.). Английскому, русскому и другим мировым языкам свойственна не только специфика государственных функций (например, функция лингва франка, то есть посредника в распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах). ; функция языка дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма), но также сознательно выбираются для изучения и использования этих языков. То есть предмет преподавания в школах и университетах многих стран, его юридическое признание в качестве «рабочего языка» на международном уровне, использование русского языка людьми, прежде всего в ООН, международных конгрессах и других местах, свидетельствуют о том, что его влияние существенно выше. .

Список литературы:

1. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 – 160 с.
2. М.Р.Львов “Учусь различать слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов”. 2003
3. Русский язык в конце 20 века. В.Л. Воронцова и другие - М.: Русская культура языков, 2009. – 478 с.